

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ARBITRAJ JARAYONINI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI (TEZIS)

Bahodirova Sitora

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi

“Xalaro tijorat huquqi” yo‘nalishi talabasi

Gmail: bsitoragulomovna@gmail.com

Tel: +998933141841

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208376>

O‘zbekistonda hakamlik sudlari, xalqaro arbitraj, onlayn va elektron arbitraj faoliyatini tashkil etish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mamlakatda olib borilayotgan sud islohotlarini ta‘minlash va iqtisodiyotni liberallashtirish, shuningdek, xususiylashtirishni kengaytirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlar sonini ko‘paytirish va ular o‘rtasidagi nizolarni hal etishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston sud organlari tomonidan 200 dan ortiq doimiy faoliyat yurituvchi hakamlik sudlari ro‘yxatga olingan bo‘lib, ularning 160 tasi O‘zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasi va uning vakolatxonolari, 15 tasi savdo-sanoat palatasi va uning hududiy bo‘linmalari hamda 30 tasi boshqa yuridik shaxslardir.

O‘zbekiston Respublikasida amaldagi qonunchilik bazasi arbitraj jarayonida raqamli texnologiyalardan, elektron vositalarda va sun‘iy intellektdan foydalanish bo‘yicha keng miqyosda ishlab chiqilmagan bo‘lsa-da, yurisdiksiyalar kelajakda SI (sun‘iy intellekt) arbitraj tizimlari bo‘yicha o‘z qoidalari bilan tajriba o‘tkazishi kutilmoqda. Ko‘rinib turibdiki, ham funksional, ham tamoyil jihatidan sun‘iy intellektga asoslangan tizimlar ish tahlilini o‘tkazishi va muayyan ish bo‘yicha qaror qabul qilishi mumkin. Bundan tashqari, yuqorida muhokama qilingan sabablarga ko‘ra, umumiy huquq huquqiy tizimlari fuqarolik huquqi tizimlariga qaraganda mashinani o‘rganish dasturlari uchun yetarli ma‘lumotlarni ishlab chiqarish uchun ko‘proq mos kelishi aniq ko‘rinadi.

2018-yil noyabr oyida O‘zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzurida Toshkent xalqaro arbitraj markazi (TIAC) tashkil etildi. TIAC tijorat tashkilotlari o‘rtasidagi shartnomaviy va boshqa fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni xalqaro arbitraj orqali hal qiladi. TIAC, shuningdek, investitsiyalar, intellektual mulk va blokcheyn texnologiyalari bilan bog‘liq nizolarni hal qiladi. Nizolarni xalqaro arbitraj orqali hal etish uchun arizalarni qabul qilish, shuningdek, sud majlislari va boshqa jarayonlarni o‘tkazish arbitrlar va tomonlar ishtirokisiz zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin. TIAC huzuridagi xalqaro arbitraj orqali nizolarni hal etishda ishtirok etuvchi tomonlarning vakillari O‘zbekiston Respublikasining vakolatli sudlarida hakamlik sudlari hal qiluv qarorlarini ko‘rib chiqishda, shuningdek, TIACda ko‘rib chiqiladigan arbitraj nizolari bo‘yicha har qanday masalalarni ko‘rib chiqishda advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish uchun litsenziya talab qilmaydi.¹ TIAC qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nizolarni mediatsiya tartibi va nizolarni hal qilishning boshqa muqobil usullari orqali hal qilish huquqiga ega.

TIAC Arbitraj sudi TIAC tarkibidagi to‘liq avtonom va yagona organ bo‘lib, markazdan, uning ta‘sischilaridan, direktoridan to‘liq mustaqil holda TIAC arbitraj qoidalariga muvofiq nizolarni boshqaradi. TIAC arbitraj sudiga TIAC kotibiyati yordam beradi. Manfaatlar to‘qnashuvi

¹ Korobeinikov/Inshakova,, Uzbekistan, in: The Backer McKenzie International Arbitration Yearbook 2019, available at <https://globalarbitrationnews.com/baker-mckenzie-international-arbitration-yearbook-2019-2020-uzbekistan/>.

yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik va xolislik, mustaqillik va betaraflikning qat'iy standartlarini saqlab qolish uchun Markaz TIAC arbitraj sudining hech bir a'zosi, TIAC direktori yoki TIAC direktori o'rinbosari rolini bajara olmaydi degan qoidani kiritdi. TIAC arbitraj qoidalariga muvofiq arbitrlar xizmat muddati davomida. TIAC arbitraj sudi toq sonli taniqli arbitrlar va hakamlik jamiyati a'zolaridan iborat. O'zbekiston fuqarolari TIAC Arbitraj sudi a'zolarining yigirma foizigacha bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida arbitraj jarayonlarini raqamlashtirish arbitraj protsessida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash amaliyoti bir qator qiyinchiliklar va muammolarni, xususan, ishlarni ko'rib chiqishda elektron hujjatlarning "maqomi"ning noaniqligini aniqlashga imkon berdi. Xorijiy mamlakatlar amaliyotidan farqli o'laroq, O'zbekiston Respublikasi protsessual qonunchiligida "kompyuter yordamida olingan ma'lumotlarning ishonchligining o'ziga xos mezonlari" mavjud emas. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda uzatiladigan hujjatlarning yuridik kuchi "elektron imzo"ning mavjudligi bilan beriladi, uning mavjudligi elektron kalitni sotib olish zaruriyatini, shuningdek, maxsus jihozlarning mavjudligini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida arbitraj jarayonida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish uchun texnik imkoniyatlarni ta'minlash kerak. Ya'ni, ma'lumotlarni ro'yxatga olish, qayta ishlash va saqlash imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining mavjudligi; ularning qonunlariga rioya qilish kabilar. O'zbekiston arbitraj sudlari amaliyotida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi protsessual jarayonlarini amalga oshirish imkonini beradi:

- arbitrajda ishlarni qo'zg'atish;
- elektron dalillarni taqdim etish;
- arbitraj tomonidan ko'rib chiqilayotgan nizolarda ishtirok etuvchi shaxslarni arbitraj muhokamasining vaqti va joyi to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilish;
- ma'lumotlarga kirishni ta'minlash va arbitraj jarayonida ishning borishini kuzatish;
- videokonferensaloqa orqali sud jarayonlarida ishtirok etish va boshqalar.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida jamiyat hayotining turli sohalarini raqamlashtirish bo'yicha turli ko'rinishdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020-yil O'zbekistonda "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilingani ramziy ma'noga ega. Aynan shu davrda raqamli islohotlarning huquqiy asosini yaratgan fundamental hujjatlar qabul qilindi. Xususan, nizolarni hal etish jarayonlariga axborot texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-sentabrdagi "Sud hokimiyati faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 1-yanvardagi qaroriga asosan adliya organlari faoliyatini raqamlashtirish maqsadida:

- 2021-yil 1-yanvardan boshlab ishda ishtirok etuvchi tomonlarning iltimosnomasi va raislik qiluvchining roziligi bilan barcha sudlarda sud majlislarini audioyozuv orqali qayd etish, shuningdek, bundan foydalangan holda sud majlisi bayonnomalarini shakllantirish; tizim;
- 2021-yil 1-iyuldan boshlab apellyatsiya va kassatsiya instansiyalarida sudyalarda o'rtasida ishlarni avtomatik taqsimlash;
 - 2021-yil 1-oktabrdan boshlab barcha ishtirokchilarni sud majlisining vaqti va joyi to'g'risida SMS-xabarlar yuborish orqali bepul xabardor qilish;

- 2022-yil 1-yanvardan boshlab sud qarorlarini ish bo'yicha taraflarga onlayn tarzda, ularning iltimosiga ko'ra – qog'oz shaklida taqdim etish;
- 2022-yil 1-iyulga qadar adliya organlari, shu jumladan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari faoliyatida odil sudlovga erishishda qulaylik yaratish maqsadida 10 ga yaqin interaktiv xizmatlar ko'rsatishni tashkil etish;
- 2023-yil 1-yanvardan boshlab sud ishlarini davlat arxiviga elektron shaklda topshirish va qabul qilish.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellektni joriy etish istiqbollari, xususan, 2021-yil fevral oyida "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat SI sanoatini yanada rivojlantirish uchun asos yaratdi va asosiy yo'nalishlarni belgilab berdi. 2021-2022 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Unga muvofiq, 2021-2022-yillarda qishloq xo'jaligi, bank-moliya, transport, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, energetika, soliq va elektron hukumat kabi sohalarda amalga oshiriladigan sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha pilot loyihalar ro'yxati tasdiqlandi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uchun eng qisqa vaqt ichida qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi PQ-5234-sonli "SI texnologiyalaridan foydalanishning alohida rejimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi". Ushbu hujjat SI texnologiyalari asosida xizmatlar ko'rsatishning innovatsion modellari, mahsulotlari va usullarini ishlab chiqish, ularni joriy etish va amaliyotda qo'llash uchun qulay va maqbul ekotizimni yaratishga qaratilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni (16.02.2021);
2. "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi UNCITRAL namunaviy qonuni (21.06.1985);
3. "Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risida"gi Nyu-York konvensiyasi (10.06.1958);
4. Солнцева О. Г. Аспекты применения технологий искусственного интеллекта // E-MANAGEMENT. - 2018. - Т. 1. - №1. - С. 43-51
5. Korobeinikov/Inshakova,, Uzbekistan, in: The Backer McKenzie International Arbitration Yearbook 2019, available at
6. Banttekas I. Australian Year Book of International Law. 2008, vol. 27, p. 193.
7. Rustambekov I.R. Xalqaro tijorat arbitraji [International commercial arbitration]. 2018, pp. 27-28.
8. Gulyamov, S., & Yusupov, S. (2022). Issues of Legal Regulation of Robotics in the Form of Artificial Intelligence. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 440-445.
9. Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of International Arbitration."
10. Gulyamov Said and Mokhinur Bakhramova. "Digitalization of International Arbitration and Dispute Resolution by Artificial Intelligence." World Bulletin of Management and Law 9 (2022): 79-85.
11. Akramov, A., & Kalkonov, R. (2022). Import ance of application of unidroit principles in

the republic of Uzbekistan and its place in the legislative system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 287-292.

12. Bakhramova, M. (2022). Onlayn arbitraj faoliyatining huquqiy tartibga solinishi. *Journal of innovations in social sciences*.

13. Bakhramova, M. (2022). Legal Regulation of Electronic Arbitration: Recognition and Execution of its Decisions. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*.

INNOVATIVE
ACADEMY